

УДК 94(470.6)"1853/1856":008(093.3)

КРЫМСКАЯ ВОЙНА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ЖИТЕЛЕЙ ПРИАЗОВЬЯ (ПО ИТОГАМ КРУГЛОГО СТОЛА ЦЕНТРА ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДОНЕЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, 11 ИЮЛЯ 2025 Г.)

THE CRIMEAN WAR IN THE HISTORICAL MEMORY OF THE RESIDENTS OF THE AZOV REGION (ACCORDING TO THE RESULTS OF THE ROUND TABLE OF THE CENTER FOR ETHNOPOLITICAL REHABILITATION OF DONETSK STATE UNIVERSITY, JULY 11, 2025)

**Николаев Ю.Б., Онопко О.В., Руденко М.В.
Nikolaev Yu.B., Onopko O.V., Rudenko M.V.**

*Донецкий государственный университет, г. Донецк
Donetsk State University, Donetsk*

Аннотация. Авторы анализируют результаты круглого стола, проведенного Центром этнополитической реабилитации Донецкого государственного университета. Мероприятие стало первым в 2025 г. в новых субъектах Российской Федерации, посвященным событиям Крымской войны на Азовском море. Определены особенности актуального состояния исторической памяти жителей Приазовья о Крымской войне. Предложены меры, направленные на мемориализацию ее истории в регионе.

Ключевые слова: Крымская война, историческая память, Приазовье, меморизация, коммеморативные практики.

Abstract. The authors analyze the outcomes of a round table organized by the Center for Ethnopolitical Rehabilitation of Donetsk State University. This event marked the first commemoration of the Crimean War in the Azov Sea region held in 2025 within the new constituent entities of the Russian Federation. The study identifies key characteristics of the current state of historical memory among Azov region residents regarding the Crimean War and proposes measures to memorialize its history.

Key words: Crimean War, historical memory, Azov region, memorialization, commemorative practices.

На Украине исторические исследования по теме участия жителей Приазовья в защите родных берегов от англо-французских сил в годы Крымской войны и, в частности, подчеркивающие особую роль в данном процессе представителей донского казачества, не могли иметь широкой поддержки. Они противоречили общему европейскому и евроатлантическому внешнеполитическому курсу страны. Кроме того, по словам М.А. Шепелева, научным исследованиям и историческому просвещению в данной сфере препятствовала «*академическая колонизация*» [4, с. 999] украинской исторической науки, воспроизводившей западные антироссийские нарративы. Долгие годы усилиями украинской националистической пропаганды в исторической памяти жителей Донбасса, Запорожья и Херсонщины целенаправленно формировалось мифологизированное представление о Крымской войне как о «чужом» конфликте, который якобы не имеет никакого отношения к данным регионам.

Для выработки мер по преодолению последствий такой политики памяти Центром этнополитической реабилитации Донецкого государственного университета 11 июля 2025 г. в г. Новоазовске Донецкой Народной Республики был проведен круглый стол «Крымская война в исторической памяти жителей Приазовья», приуроченный к 170-летию боя у Кривой Косы – событию, которое является ярким подтверждением русской истории Приазовья и важным аргументом в противодействии украинской пропаганде.

Само событие и значимая памятная дата, давшие повод к проведению круглого стола, имеют большое значение для истории Приазовья. Этот яркий эпизод противостояния на берегах Азовского моря произошел 12(24) июля 1855 года у Кривой Косы (намывная песчаная коса на территории современного Новоазовского муниципального округа ДНР, у ее основания расположен поселок Седово). Тогда донские казаки обнаружили севшую на мель английскую винтовую канонерскую лодку «Джаспер» и навязали ее экипажу стрелковый бой, вынудив английских матросов прекратить попытки снять корабль с мели и спасаться бегством. Затем казаки сняли с вражеского парохода два флага, две медные 24-фунтовые гаубицы, боеприпасы, отдельные части паровой машины. Кроме того, добычей донцов стали табличка с надписью «Джаспер» и одномачтовый баркас, на борту которого оказались

сигнальные книги, использовавшиеся англичанами и французами. Следствием этого стала вынужденная замена союзниками полного свода кодов. Два дня спустя донские казаки во главе с отставным подполковником Македонским доставили захваченные орудия и неприятельские флаги в Таганрог и провезли их по улицам города. По случаю одержанной победы по приказу генерал-лейтенанта Краснова на Соборной площади прошел торжественный парад, а в Успенском храме отслужили благодарственный молебен [2].

Организаторы круглого стола стремились провести научную систематизацию и выявить особенности коллективных представлений о Крымской войне, существующих в исторической памяти жителей Приазовья, а также определить возможности меморизации ее истории для укрепления в регионе русской национальной и общероссийской гражданской идентичности. К участию в мероприятии были приглашены сотрудники научно-исследовательских и образовательных организаций, историки, политологи, краеведы, чьи интересы связаны с обсуждаемой тематикой, а также вопросами исторической политики в России. Соорганизаторами круглого стола выступили Донецкое региональное отделение Российской ассоциации политической науки, Региональное отделение Российского военно-исторического общества в Донецкой Народной Республике, Региональное отделение Российского исторического общества в Донецкой Народной Республике, Отделение Русского географического общества в Донецкой Народной Республике. Это придало площадке уникальный для региона экспертный статус, поскольку она объединила представителей всех активных в Донбассе профессиональных сообществ ученых, чьи научные интересы лежат в области исторических и социальных наук. В частности, в круглом столе приняли участие более 30 ученых, музейных работников, преподавателей истории, политологов и краеведов из Донецка, Мариуполя, Новоазовска, Севастополя и Таганрога.

Символично, что мероприятие началось с такой коммеморативной практики, как возложение цветов к памятнику донским казакам – основателям Новоазовска. Город был основан в 1849 году как станица Новониколаевская Войска Донского, а буквально несколько лет спустя после возникновения населенного пункта казакам с оружием в руках пришлось защищать свою малую родину от англо-французских захватчиков.

Приветственный адрес участникам направил заместитель Председателя Правительства ДНР, председатель регионального отделения РВИО В.В. Ежиков. Он подчеркнул важность сохранения памяти о событиях Крымской войны для укрепления общероссийской гражданской идентичности жителей Приазовья: *«Этот бой, состоявшийся в далеком 1855 году, стал настоящим символом героизма и мужества наших солдат, проявивших беспримерное стремление к защите Отечества. Приазовье, как географический и исторический контекст этого события, неразрывно связано с судьбой нашей страны»* [1].

Открыл круглый стол специальный пленарный доклад «Гибель Джаспера», который сделал А.В. Миргородский – автор монографии «Крымская война на Азовском море» [3]. Он уже более тринадцати лет изучает историю обороны Приазовья от англо-французской эскадры в годы Крымской войны и приложил немало усилий для сохранения памяти о подвиге защитников Таганрога. Содействует появлению целого ряда тематических информационных материалов и коммеморативных практик, в том числе и проведению масштабных военно-исторических реконструкций обороны города в июне 1855 г. Поэтому именно Таганрог в наши дни может выступать достойным примером сохранения на муниципальном уровне исторической памяти о Крымской войне для всех городов Приазовья.

На круглом столе прозвучало более десяти докладов, посвященных самым разным аспектам исторической памяти о Крымской войне: ее цивилизационному измерению, реализации политики памяти в новых субъектах РФ, коммеморативным практикам, роли российского казачества в обороне Приазовья, Крымской войне в британской художественной литературе, идеологическим представлениям о России в западной историографии, актуализации исторической памяти как средства формирования общероссийской гражданской идентичности, отражению Крымской войны в настольном варгейминге и т.д.

Анализируя вышеуказанные доклады участников круглого стола, можно выделить следующие особенности исторической памяти жителей Приазовья о Крымской войне.

1. Крайне локальная героизация событий – отсутствие общего для региона героического исторического нарратива. В памяти жителей Приазовья героизированы эпизоды сопротивления англо-французскому десанту, такие как бой у Кривой Косы, оборона Таганрога, Генческа и Петровской крепости. Эти события воспринимаются как символы стойкости и патриотизма местного населения, несмотря на неравенство сил. При этом они существуют независимо друг от друга, на уровне локальной, а не региональной истории. Сохраняется связь с общероссийской историей – в отличие от навязываемого ранее украинской пропагандой нарратива о «чужой войне», участники круглого стола подчеркивали, что, по их наблюдениям, Крымская война в Приазовье воспринимается жителями региона как неотъемлемая

часть общегосударственной борьбы за защиту южных рубежей России, а ее герои – казаки, ополченцы и регулярные войска – воспринимаются как предшественники современных защитников Донбасса и Новороссии.

2. Антиколониальная интерпретация. В докладах отмечалось, что действия англо-французской эскадры в Азовском море (бомбардировки и разграбление мирных городов, блокада торговых путей) рассматриваются жителями региона как проявление колониальной агрессии Запада против России, что создает исторические параллели с современными событиями.

3. Роль устной истории и семейных преданий. Несмотря на долгие годы замалчивания, в ряде районов Приазовья сохранились воспоминания о событиях Крымской войны, передаваемые из поколения в поколение. Эти нарративы противоречат официальной украинской историографии, акцентируя роль местного населения в сопротивлении иностранным захватчикам, а потому нуждаются в поддержке.

4. Мемориальный вакуум и его преодоление. Участники круглого стола констатировали, что в Донбассе и Новороссии до 2014 г. практически отсутствовали памятники и тем более музеи, посвященные событиям Крымской войны, а ее герои упоминались sporadично и лишь в контексте «украинского казачества». В этих условиях в настоящее время должна проводиться активная работа по восстановлению исторической справедливости путем установки памятных знаков (в частности победе донских казаков в бою у Кривой Косы), издания краеведческой литературы, проведения научных конференций и круглых столов, организации военно-исторических реконструкций.

5. Использование исторической памяти в патриотическом воспитании. Эксперты подчеркивали, что обращение к событиям Крымской войны способствует формированию у молодежи Приазовья общероссийской и русской национальной идентичностей, поскольку демонстрирует многовековую связь региона с Россией и его роль в защите общих границ.

Исходя из этого, представляется целесообразным предложить следующие меры, направленные на мемориализацию истории Крымской войны в Приазовье:

- систематизация региональных памятных дат, связанных с событиями 1855 г.;
- установка в населенных пунктах приазовских регионов памятников и памятных досок местному «пантеону героев» обороны Приазовья от англо-французской эскадры;
- создание тематических экспозиций в муниципальных историко-краеведческих музеях, а также музеях при образовательных учреждениях;
- открытие именных кадетских классов в общеобразовательных школах;
- проведение тематических конференций, круглых столов, конкурсов и фестивалей для представителей учащейся молодежи;
- издание тематической историко-краеведческой литературы;
- системный выпуск тематической медиапродукции в региональных электронных и печатных СМИ;
- привлечение к популяризации героической обороны Приазовья представителей муниципальных библиотек, краеведческого движения и молодежных общественных организаций.

Подводя итоги, можно прийти к выводу, что внимание к 170-летию юбилею обороны Приазовья от англо-французской эскадры в рамках общероссийского контекста, попутно деконструируя целый ряд украинских исторических мифов, позволяет жителям воссоединенных регионов лучше понять свою локальную историю, актуализировать историческую память о тех временах, когда земли Новороссии входили в состав Российской империи и происходило формирования идентичности их населения.

Также это позволяет провести ряд аналогий между поведением англо-французской коалиции в Азовском море в годы Крымской войны (пиратство, грабежи и поджоги имущества гражданского населения, варварские обстрелы мирных городов) и позицией их современных наследников, которые вооружают откровенно террористический киевский режим и поддерживают его удары по гражданскому населению российских регионов в ходе современного опосредованного военного противостояния с Западом в рамках СВО.

Подчеркнем, что тема героизма русской армии и народа в годы Крымской войны тесно связывает представления о прошлом приазовских территорий Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей со славными страницами героической воинской летописи Крыма и Севастополя, Ростовской области и Краснодарского края. Донецкая Народная Республика стала первым из воссоединенных регионов, где состоялось меморативное мероприятие, посвященное исторической памяти о Крымской войне на Азовском море. Авторы надеются, что символическая эстафета памяти перейдет дальше в приазовские регионы Новороссии, и мы увидим меморативные практики, посвященные вышеуказанной теме, в Херсонской и Запорожской областях.

Источники и литература (References):

1. В Новоазовске состоялся круглый стол «Крымская война в исторической памяти жителей Приазовья // События и факты. 12.07.2025. URL: <https://news.donnu.ru/2025/07/12/v-novoazovske-sostoyalsya-kruglyj-stol-krymskaya-vojna-v-istoricheskoy-pamyati-zhitelej-priazovya/> (дата обращения: 15.07.2025).
2. Крымская война в исторической памяти жителей Приазовья / Новороссия. 30 июля 2025. № 31 (568). С. 5–6.
3. Миргородский А.В. Крымская война на Азовском море. М.: Международные отношения, 2021. 600 с.
4. Шепелев М.А. Академическая колонизация украинской политической науки // Постсоветские исследования. 2019. Т. 2. №. 2. С. 999–1013.